

Na kratko o dostopu do podatkov za sekundarne analize

Irena Vipavc Brvar

ADP, Univerza v Ljubljani, 18. marec 2014

Predavanje za študente psihologije (FF, UL)

Arhiv družboslovnih podatkov

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,
- pokriva vsa pomembnejša **družboslovna področja**,

Naloge:

- **shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelостjo in fizičnim uničenjem),
- **preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih in
- nudi storitve s področja **metodologije** in **statističnih obdelav**.

Razlogi za sekundarno analizo

✓ medčasovna primerjava

✓ že testirani vprašalniki, vprašanja

✓ različni nameni uporabe....

Konceptualno-vsebinski razlogi

✓ Kombinacija več virov podatkov

✓ Hitra analiza podatkov

Metodološki razlogi

✓ Prihranek denarja

✓ Prihranek časa

Ekonomski razlogi

(vir: Hayman v Štebe, 1999)

M
I
K
R
O

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

M
A
K
R
O

Tabela 2: Obsojene polnoletne osebe po glavni kazenski sankciji in vrsti obsodbe, Slovenija, 2010

	Število obsojenih	Število pogojno obsojenih	Delež pogojno obsojenih med vsemi obsojenimi
	1	2	$3 = (2/1) * 100$
Glavna kazen - SKUPAJ	8.093	6.560	81,1
Zaporna kazen	7.666	6.549	85,4
Denarna kazen	244	11	4,5
Sodni opomin	123	-	-
Kazen opuščena	5	-	-
Vzgojni ukrep	3	-	-
Varnostni ukrep brez izreka kazni	51	-	-

- ni pojava
Vir: SURS

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kako do podatkov?

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Seznam raziskav po

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP	
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	
ADS11	Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS10P	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS10	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	
ADS09	Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar

Nesstar is an entrance to a virtual data library allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snamete podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete **Uporabniški vodič**, ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje. Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno registrirati.
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete [tukaj](#).

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

Kaj najdeš na Nesstarju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer

Datoteka podatkov [PBSI1209]³ Politbarometer 09/12, Slovenija : September 2012

September 2012

Spremenljivka i7: POLICIJA

PREDTEKST VPRAŠANJA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVNI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DOBESEDNO VPRAŠANJE

POLICIJI?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	najmanj zaupa	60	6,8%
2	.	128	14,5%
3	nekaj vmes	352	40,0%
4	.	293	33,3%
5	najbolj zaupa	48	5,4%
6	ne ve, b.o.	28	
Sysmiss		1	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 881
 Manjkajoče vrednosti 29
 Ta spremenljivka je numerična

Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju
 boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri
 izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

Za analizo podatkov na
 Nesstarju potrebujemo
 uporabniško ime in geslo.

**Arhiv
družboslovnih
podatkov**

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora
uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

2

- [nesstar](#)
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- [Nagrade Klinarjevega skl](#)

Registracija za dostop do gradiv

 ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Opis serije, DZRS

 eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v
 Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite
 na naše eNovice.
 E-naslov:

 Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih
 podatkov v Sloveniji

 Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Naslov*: ?

Poštna številka in pošta*: ?

Kategorija uporabnika*: Izberi ?

Ustanova: ?

Davčni zavezanec: Da ?

Davčna številka: ?

Telefon: ?

Fax: ?

E-naslov*: ?

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim* namenom uporabe.

Namen uporabe gradiva*: Izberi ?

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih*. V primeru, da ste

Gradivo bom*: Izberi ?

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi ?

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer

zaupanje cerkvi, duhovščini	najmanj zaupa	srednje	najbolj zaupa	Skupaj
zaupanje policiji				
najmanj zaupa	30,8	22,1	16,8	26,2
srednje	40,1	42,9	35,6	40,1
najbolj zaupa	29,1	35,0	47,7	33,7
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir: PBSI1110

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

Primer GESIS: Verjameš v boga

DESCRIPTION TABULATION ANALYSIS

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset
[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

do you believe in: God (Q30A): Categories | country abbreviation: Categories

Type: Row percentage

do you believe in: God (Q30A)	no	yes	Total	N=
country abbreviation				
AL	6.0	94.0	100.0	1,475
AM	3.2	96.8	100.0	1,471
AT	20.4	79.6	100.0	1,367
AZ	11.5	88.5	100.0	1,470
BA	4.2	95.8	100.0	1,468
BE	39.6	60.4	100.0	1,479
BG	24.0	76.0	100.0	1,339
BY	14.1	85.9	100.0	1,372
CH	24.3	75.7	100.0	1,163
CY	2.1	97.9	100.0	979
CY-TCC	2.0	98.0	100.0	493
CZ	62.9	37.1	100.0	1,481

Primer Atlas: Odstotek ljudi, ki verjame v boga

Atlas

European Values

Home

European maps

World maps

Teaching materials

Videos

Old website

Religion

Belief in God

Percentage of people that believe in God

Primer GESIS: Verjameš v boga

Primeri člankov

Na internetu najdemo številne članke, ki vključujemo empirične podatke. Na tem mestu povezujemo nekatere. S tem bi vaš želeli podučiti o količini tabel, grafov, ki jih avtorji uporabljajo in v splošnem za sestavo članka.

- [Mills, Melinda in drugi \(2008\): Gender equality and fertility intentions in Italy and the Netherlands](#) (na podlagi ESS podatkov)
- [Ferrati Giulia in Dalla Zuanna Gianpiero \(2010\): Siblings and human capital: A comparison between Italy and France](#)
- [Martin, Valerie, Mills, Melinda in Le Bourdais Celine: The Consequences of Parental Divorce in the Life Course: Outcome o Canadian Children](#) (na podlagi Canadian General Social Survey)

Za dodatna pojasnila smo dostopni na:
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

